

TEXNIKA YO'NALISHIDAGI OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MATEMATIKANI O'QITISHDA SIENERGETIK YONDASHUV METODIKASI

Zulfixarov Ilxom Maxmudovich

*Andijon mashinasozlik instituti "Axborot texnologiyalari"
kafedrası dotsenti
E-mail: izulfixarov@mail.ru*

KEYWORDS

Oliy ta'lim, talaba, matematika, sinergetika, ta'lim jarayoni, o'qitish, tizimli yondashuv, masala, to'plam, fikrlash, Eylar-Venn diagrammasi, C++

ABSTRACT

Ushbu maqolada asosiy e'tibor matematikani o'qitish jarayonida innovatsion va integrativ yondashuvlardan foydalanishga qaratilgan. Maqsadimiz, texnika oliy o'quv yurtlarida matematikani o'qitish metodikasini ishlab chiqish uchun sinergetik tamoyillarni amalga oshirish usullarini o'rganishdan iborat. Natijada, matematikaning taxnikadagi ahamiyatini kuchaytirish orqali talabalarning bilish faolligini oshirish, mustaqil fikrlash, tizimli fikrlash va tahliliy yondashuvlarni rivojlantirish ko'zda tutilgan.

Matematikani o'qitishdan (o'rgatishdan) maqsad matematika fanini rivojlantirish bo'lsa, uni rivojlantirishdan maqsad zamon talabi va zamonaviy fan va texnikaning muammolarini yechishga yo'naltirilgan bo'lishi zarur.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020 yil 7 maydagi "Matematika sohasidagi ta'lim sifatini oshirish va ilmiy-tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4708-sonli Qarori ijrosi va boshqa me'yoriy huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirilishida oz bo'lsada o'z hissamizni qo'shish maqsadida ushbu maqolani yozishni maqsad qildik.

Oliy o'quv yurtlarida tahsil olayotgan bo'lajak mutahassis kadrlar hozirgi zamon talablari asosida puxta kasbiy tayyorgarlikka ega, o'z kasbining mohir ustasi bo'lib yetishishlariga asosiy e'tiborni qaratmoq bugungi kunning muhim vazifasidir. Mutaxassis kadrlar qanchalik bilimli va mahoratli bo'lsa, u mamlakat taraqqiyotiga o'zining hissasini keng qo'sha oladi [1, 2].

Matematika texnika yo'nalishidagi oliy ta'lim muassasalarida o'qitiladigan asosiy fanlardan biri bo'lib hisoblanib, bu fan talabalarga ilmiy va amaliy sohalarida muammolarni hal qilish uchun zarur bo'lgan metodologik asoslarga ega bo'lishni ta'minlaydi.

Matematikani o'qitish jarayonida an'anaviy yondashuvlar ko'pincha talabalarni faqatgina texnik va amaliy tomonlarni o'rganishga undaydi. Bu esa, sinergetik yondashuvning qo'llanilishi matematikani o'qitishda yangi imkoniyatlarni ochadi, chunki u tizimlarni va ularning o'zaro aloqalarini umumiy bir butun sifatida tushunishga yordam beradi.

Biz ushbu maqolamizda texnika yo'nalishidagi oliy ta'lim muassasalarida matematikani o'qitishda sinergetik yondashuv metodikasining amaliy qo'llanilishini misollar orqali ko'rib chiqamiz. Bu yondashuvning asosiy tamoyillari va metodikasi o'qitish jarayonida qanday samaralar berishi mumkinligini tahlil qilamiz.

Sinergetika so'zi "synergos" (birgalikda ishlash) so'zidan kelib chiqqan bo'lib, tizimlar va ularning elementlarining o'zaro aloqalarini o'rganish bilan bog'liq ekanligini inobatga olib, uning mohiyati qandayligini ko'rib chiqamiz [3].

1. Talabalarga matematikani o'rgatishda tizimli yondashuvni qo'llash barcha elementlarning o'zaro bog'lanishlarini tushunishga yordam beradi. Bu, matematik usullarni turli fanlar va amaliy sohalar bilan integratsiya qilishda o'z aksini topadi.

2. Matematikani o'qitishda talabalarga o'z bilimlarini mustahkamlashda muhim omil bo'la oladigan mustaqil ishlash va o'z-o'zini boshqarish imkoniyatlarini yaratishda muhim rol o'ynaydi. Bunda o'qituvchi faqat yo'naltiruvchi rolini bajaradi.

3. Sienergetik yondashuvda matematikani o'qitishning turli metodlar va tushunchalar o'rtasidagi bog'lanishlarni hamda o'zgarishlarni ko'rib chiqish muhim.

Belgiyalik fizik va kimyogar Ilya Prigogine (1917-2003) sienergetikada asosiy nazariyani ishlab chiqqan olimlardan biri hisoblanadi. Uning ishlari sienergetik yondashuvni faqat tabiat fanlarida emas, balki ijtimoiy fanlar va ta'limda ham qo'llash imkoniyatlarini ochgan.

Nemis olimi Herman Haken (1936-2021) sienergetika fanining asoschilaridan biri bo'lib, uning ishlari tizimlar nazariyasini rivojlantirishga qaratilgan. U, ayniqsa, "syenergetika" so'zini ilmiy adabiyotga kiritgan va tizimlarning o'z-o'zini tashkil qilish xususiyatlarini tahlil qilgan. Uning ishlari texnika va matematika fanlaridagi ta'lim jarayonini ham yangi yondashuvlar bilan boyitgan.

Iqtisodchi olim va investitsiyalar bo'yicha etuk mutahasis George Soros (1930-yilda tug'ilgan) sienergetik yondashuvlarni iqtisodiyot va ijtimoiy tizimlarda qo'llashga harakat qilgan. Soros "reflexivity" (o'zgarishlarga qarshi o'zgarishlar yaratish) tushunchasini o'rta tashlab, tizimlarning o'zgarishlarga qanday ta'sir qilishini tushuntirgan. Uning ishlari ham matematik ta'lim va tizimlar nazariyasining ijtimoiy sohalaridagi qo'llanilishiga ta'sir ko'rsatgan.

Rus olimi Vladimir Vernadsky (1863-1945) biosfera va geosfera tushunchalarini ishlab chiqqan va tabiatdagi tizimlar o'rtasidagi o'zaro aloqalarni o'rganish uchun sienergetik yondashuvga asos solgan olimlardan biridir. U insoniyatning va tabiatning o'zaro ta'sirini kompleks tizim sifatida tasvirlagan va bu yondashuvni tabiatni o'rganishda matematik modellashtirish jarayonlaridan oqilona foydalanishni taklif qilgan.

Amerika olimi John H.Holland (1929-2015) kompleks tizimlar va agentlar asosida o'rganuvchi

modellarni ishlab chiqqan. U o'z ishlarida kompleks tizimlar va ular orasidagi o'zgaruvchanlikni tahlil qilishga qaratgan. Hollandning ishlarini matematikada tizimli yondashuvni rivojlantirishda qo'llash mumkin bo'lgan yondashuvlar sifatida ko'rish mumkin.

Ruth M.Brown - matematik ta'limda sienergetik yondashuvni qo'llashga alohida e'tibor qaratgan pedagoglardan biri hisoblanadi. U o'zining ilmiy ishlarida matematik ta'lim jarayonida tizimlarning o'zaro aloqalari, o'z-o'zini tashkil qilish va komplekslikni o'rganish zarurligini ta'kidlagan.

O'zbekistonning mashhur matematik pedagoglaridan biri G'iyosov Oybek matematik ta'limni modernizatsiya qilish, matematikani o'qitishning yangi metodologik yondashuvlari haqida ilmiy izlanishlar olib borgan. Uning ilmiy ishlari matematikani o'qitishda tizimli yondashuvni va sienergetik yondashuvni qo'llashga qaratilgan.

O'zbekistonlik A.Toshmuhammadov, B.Sodiqov, Z.Mamatqulov, K.Abdurahmonov va R.Shayxovlar kabi matematik pedagoglar sienergetik yondashuvni matematik ta'limga tatbiq etishning metodik aspektlarini, qo'llanilishiga oid metodik tavsiyalarni va matematikani o'qitish jarayonidagi murakkab tizimlarni tushunish va talabalarda tizimli fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan metodlarni o'rganib chiqqan va o'z tavsiyalarini berishgan.

Texnika yo'nalishidagi oliy ta'lim muassasalaridagi talabalarga matematikani o'qitishda qo'llaniladigan sienergetik yondashuv metodikasini pedagogik jihatlari faqatgina bilimlarni qabul qiluvchi emas, balki tizimli fikrlashni rivojlantiradigan, o'z-o'zini tashkil eta oladigan shaxs sifatida ko'riladi. Bu esa talabalarning matematikani o'rganish jarayonida yanada mustaqil va kreativ bo'lishiga yordam beradi [3].

Sienergetik yondashuvning asosiy elementlaridan biri interaktiv o'qitish metodlaridir. Bu metodlar talabalarning o'zaro munosabatlarini va jamoaviy ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan. Masalan, guruhlarga ajratilgan talabalar biror murakkab matematik masalani birgalikda yechib,

o'zaro tajriba almashadilar va muammolarni turli nuqtai nazardan ko'rib chiqadilar. Bu metod talabalarga nafaqat matematik masalalarni hal qilishni, balki matematikadagi prinsiplarga asoslangan tizimlarni tushunishni ham o'rgatadi [3].

Sienergetik yondashuvda masalalar o'zaro bog'langan tizimlar shaklida tuziladi. Masalan, bir matematik masala o'qituvchilar tomonidan nafaqat alohida misol sifatida, balki boshqa matematik tizimlar bilan bog'langan holda taqdim etiladi. Bunday yondashuv talabalarda keng qamrovli va tizimli fikrlashni rivojlantiradi.

Sienergetik yondashuvda talabalar o'z-o'zini boshqarish va mustaqil o'rganish qobiliyatlarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratiladi. Masalan, talabalar matematika fanidan ma'lum bir mavzu bo'yicha mustaqil izlanishlar olib, o'qituvchidan faqat yo'naltiruvchi va tahliliy yordam olishlari mumkin. Bu, o'z navbatida, talabalar o'rganish jarayoniga chuqurroq kirib borishlariga yordam beradi.

Texnika yo'nalishidagi talabalar uchun matematikaning "To'plamlar va ular ustida amallar" bo'limi muhim o'quv materiali hisoblanadi.

Masala. Zavodda ishlayotgan jami 150 kishidan iborat ishchilar guruhida:

1. payvantchilar 70 ta;
2. bo'yqchilar 45 ta;
3. yig'uvchilar 37 ta;
4. payvantchi ham bo'yqchilar 23 ta;
5. payvantchi ham yig'uvchilar 20 ta;
6. bo'yqchi ham yig'uvchilar 25 ta;
7. payvantchi, bo'yqchi ham yig'uvchilar 15 ta bo'lsa, shu uchta kasbdan birortasini ham bilmaydiganlar nechta.

Sienergetik yondashuvda bu masalani guruh bo'lib yechish orqali, birgalikda ishlashlari va to'plamlar o'rtasidagi aloqalarni o'zaro fikr almashib tushunishlari zarur.

Yechish. A - to'plam payvantlashni biladiganlar $|A| = 70$; B - to'plam bo'yashni biladiganlar $|B| = 45$; C - to'plam yig'ishni biladiganlar $|C| = 37$ bo'lsin. U holda,

$|A \cap B| = 23$ - payvantlashni ham bo'yashni biladiganlar soni;

$|A \cap C| = 20$ - payvantlashni ham yig'ishni biladiganlar soni;

$|B \cap C| = 25$ - bo'yashni ham yig'ishni biladiganlar soni;

$|A \cap B \cap C| = 15$ - payvantlashni, bo'yashni ham yig'ishni biladiganlar soni bo'ladi.

Endi quyidagilarni aniqlashimiz kerak bo'ladi:

$|A \cap B \setminus C|$ - faqat payvantlashni va bo'yashni biladiganlar sonini;

$|A \cap C \setminus B|$ - faqat payvantlashni va yig'ishni biladiganlar sonini;

$|B \cap C \setminus A|$ - faqat bo'yashni va yig'ishni biladiganlar sonini;

$|A \setminus (B \cup C)|$ - faqat payvantlashni biladiganlar sonini;

$|B \setminus (A \cup C)|$ - faqat bo'yashni biladiganlar sonini;

$|C \setminus (A \cup B)|$ - faqat yig'ishni biladiganlar sonini.

Biz to'plamlarning umumiy sonini topishimiz kerak. Buning uchun quyidagi teoremadan (formuladan) foydalanamiz.

Teorema. Uchta $A, B, C \in U$ to'plamlar birlashmasidan iborat to'plam quvvati (elementlari soni)

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

formula orqali topiladi. Bu erda U - universal to'plam deyiladi.

Demak, uchta kasbdan hech birini bilmaydiganlar sonini quyidagicha hisoblaymiz:

$$150 - |A \cup B \cup C|.$$

Formulani qo'llasak:

$$|A \cup B \cup C| = 70 + 45 + 37 - 23 - 20 - 25 + 15 = 99.$$

$$150 - |A \cup B \cup C| = 150 - 99 = 51$$

Demak, 99 kishi payvantlash, bo'yash yoki yig'ish kasblaridan birini biladi.

Javob: Uchta kasbdan birortasini ham bilmaydiganlar soni 51 ta.

Endi, hech birini bilmaydiganlar sonini hisoblaymiz:

Ushbu masalani Eylar-Venn diagrammasida tasvirlanishi quyidagicha (1- rasm).

1- rasm. Berilgan masalani Eylar-Venn diagrammasidagi tasviri

Ushbu masalani "C++" dasturida ko'rib ko'rib chiqamiz.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    // Umumiy odamlar soni
    int totalPeople = 150;

    // Kasblarni biladigan odamlar soni
    int welder = 70;
    int painter = 45;
    int assembler = 37;
    int the number of people who know how
to weld and paint = 23;
    int the number of people who know how
to weld and assemble = 20;
```

int the number of people who know how to paint and assemble = 25;

int the number of people who know how to weld, paint, and assemble = 15;

```
// Venn diagramma formulasi bo'yicha
kasblarni biladigan odamlar soni
int those who know all three professions =
welder + painter + assembler
- welder_painter -
welder_assembler - painter_assembler
+ welder_
painter_assembler;
```

```
// Kasblarni bilmaydigan odamlar soni
int peopleKnowingNoProfessions =
totalPeople - peopleKnowingAnyProfessions;
```

// Natijani chiqarish

```
cout << "Payvantlashni, bo'yashni va  
yig'ishni bilmaydiganlar soni: " <<  
peopleKnowingNoProfessions << endl;
```

```
return 0;  
}
```

Payvantlashni, bo'yashni va yig'ishni bilmaydiganlar soni: 51

Matematik masalalarni yechishda sienergetik yondashuvni qo'llash talabalarni faqatgina matematikaning alohida usullarini o'rganish bilan cheklamagan holda, tizimli fikrlash va analitik ko'nikmalarni rivojlantiradi. Shu bilan birga, talabalarda jamoaviy ish ko'nikmalari, mustaqil o'rganish va kompleks masalalarni hal qilish imkoniyatlari ortadi.

Texnika yo'nalishidagi oliy ta'lim muassasalarida matematikani o'qitishdagi sienergetik yondashuv samarali metodik yondashuv bo'lib, talabalarga tizimli fikrlash va o'zaro aloqalarni tushunishga yordam beradi. Interaktiv o'qitish, masalalarni murakkablashtirish va o'z-o'zini boshqarishning rivojlanishi, shuningdek, guruhli ishlash va jamoaviy fikr almashish talabalarining matematikani chuqurroq tushunishiga va amaliyotda qo'llashlariga imkon yaratadi. Sienergetik yondashuv metodikasini qo'llash orqali talabalarni kompleks masalalarni hal qilishga, tizimli va analitik fikrlashga o'rgatish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2018 yil 5 iyundagi "Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-3775-son Qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Prizidenti Sh.Mirziyoyevning 2020 yil 7 maydagi "Matematika sohasidagi ta'lim sifatini oshirish va ilmiy-tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-4708-sonli Qaror.
3. Zulfixarov I.M, Matematikadan tadbiqiy misol va masalalarni yechishda sinergetik yondashuv metodikasi. Monografiya.

Andijon -2024. -119 b. "Omadbek print number one" MCHJ.

4. Zulfixarov I.M, Po'latov M. Increasing Students' Interest in Mathematics Through Some Real-Life Examples. Belgiya. Eurasian Research Bulletin. Volume 35. September 2024. p.13-16.
5. Zulfixarov I.M, Mamasidiqov B. Matematikadan amaliy mashg'ulotlarda texnik jarayonlar uchun sonli o'рта qiymatlarning geometrik va fizik tatbiqlari. O'zbekiston. Universal International Scientific Journal. Issue: 1. Volume: 6 30.09.2024. b.67-72.
6. Zulfixarov I.M, Po'latov M. In practical lessons in mathematics some economic issues through exact integral solution methodology. Misir Egept. International Journal of Engineering Mathematics, Theory and Application (Online). 1687-6156. VOLUME 6 ISSUE 2
7. Zulfixarov I.M. Talabalarni matematika faniga qiziqtirish bizning burchimizdir "Fizika-matematika fanlari" elektron jurnal, -Toshkent -2020. 3-son, 1-jild, 11-16 b.
8. Зулфихаров И.М. Организация образовательной деятельности по математике в высших учебных заведениях теоретико-методологический анализ. Innovative technology and science education SJIF 2023: 5.305. VOLUME 2 ISSUE 14. p.690-699.
9. Zulfixarov I.M, No'monov A.SH, Norqulova M.SH. Matematik mulohazalar bilan sun'iy intellektda bayes tarmoqlarini tashkil etish. TATU Farg'ona filiali. Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal. SJIF 2024 (5.3). Tom 02. Son. 02. 2024. № 2(11) 27.02.2024.
10. Зулфихаров И.М, Атажонова С.Б. Роль современной дидактики в эффективной организации обучения математике. Казахстан университет дружбы народов имени академика А.Куатбекова. Шымкент. -12.04.2024.
11. Zulfixarov I.M, Atajonova S.B. Methodology of Explaining to Students the Organization of Bayes Networks with Mathematical Considerations in Practical Lessons in Mathematics. Innova Science Journal of Theory, Mathematics and Physics. Vol. 3, No. 4, 2024. P 40-45.